

УДК 343.8

ББК 67.409

ЗВОНОВА АННА ВЕНИАМИНОВНА

доцент кафедры уголовно-исполнительного права
юридического факультета ВЮИ ФСИН России,
майор внутренней службы, кандидат юридических наук
e-mail: salikova.a@yandex.ru

ANNA V. ZVONOVA

Associate Professor of the Department of Penal Enforcement
Law of the Faculty of Law of the Federal Penitentiary
Service of Russia, Major of Internal Service, Candidate of Law
e-mail: salikova.a@yandex.ru

ОПЫТ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОБАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦИИ, КАЗАХСТАНА И КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

EXPERIENCE IN CREATING A PROBATION SYSTEM FOR CONVICTS ON THE EXAMPLE OF FRANCE, KAZAKHSTAN AND THE KYRGYZ REPUBLIC

Аннотация. *Актуальность.* Современная уголовно-исполнительная политика большинства государств направлена на процесс гуманизации исполнения уголовного наказания. В связи с этим стремительно происходит развитие института исполнения наказаний без изоляции от общества, создания и модернизации службы пробации.

Основная цель. Создание службы пробации позволит сократить уровень рецидивной преступности, решить проблему переполненности пенитенциарных учреждений, а также способствует более эффективной реализации прав и законных интересов осужденных к уголовным наказаниям.

Методологическую основу научной статьи составляет метод материалистической диалектики, общенаучные и частнонаучные методы

Abstract. The modern penitentiary policy of most states is aimed at the process of humanizing the execution of criminal punishment. In this regard, the institution of execution of punishments is rapidly developing, without isolation from society, creating and modernization of the probation service.

The relevance. The main goal. The creation of a probation service will reduce the level of recidivism, solve the problem of overcrowding in penitentiary institutions, and also contribute to a more effective implementation of the rights and legitimate interests of those sentenced to criminal punishment.

The methodological basis of the scientific article is the method of materialistic dialectics, general scientific and private scientific methods, taking into account the principles,

с учетом присущих отечественной пенитенциарной науке принципов, приемов и методов. В частности автором были использованы сравнительно-правовой, логико-правовой, анализ, синтез, социологический и другие.

Выводы. Автор приходит к выводу о том, что служба пробации и постпенитенциарное сопровождение, лиц, нарушивших закон, позволяет снизить уровень рецидивной преступности в государстве. Подобное заключение стало возможным благодаря анализу успешной динамики функционирования службы пробации зарубежных государств.

Ключевые слова: исполнение наказаний, пробация, осужденный, наказания без изоляции от общества, международные стандарты.

techniques and methods inherent in the domestic penitentiary science. In particular, the author used comparative-legal, logical-legal, sociological and others.

Conclusions. The author comes to the conclusion that the probation service and post-penitentiary support of persons who have violated the law can reduce the level of recidivism in the states. Such a conclusion became possible due to the analysis of the high dynamics of the ability of the probation service in African countries.

Keywords: execution of punishments, probation, convict, punishments without isolation from society, international standards

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Мировой опыт противодействия преступности, современные уголовно-правовые и криминологические реалии свидетельствуют о недостаточности одних лишь карательных мер для эффективного противодействия преступности. Последняя, будучи порождением и неотъемлемой частью социума, выступает своеобразной антитезой в диалектическом механизме общественного развития. Языком преступности общество говорит о наличии глубинных проблем и противоречий в общественной жизни, следовательно, уровень преступности является индикатором степени деструктивных процессов, основанием для комплексной социально-экономической политики государства, направленной на нейтрализацию причин и условий, продуцирующих преступность.

Вместе с тем приоритетом современной антикриминальной политики государства должна стать ресоциализация лиц, совершивших преступления, создание необходи-

мых условий и возможностей для возмещения нанесенного ущерба и последующей интеграции в общество.

Наказание как наиболее строгое карательное средство в арсенале государства не обладает необходимым потенциалом для реализации указанных функций [1, с. 10–16].

За рубежом наказание ассоциируется с карой и возмездием за содеянное. Это имеет определенную, не лишнюю рациональности, аргументацию. Если обязанность понести наказание за содеянное возникает только у достигшего определенного возраста вменяемого человека, то очевидно, что он отдает отчет своим действиям и руководит ими. Следовательно, он должен понимать, что за преступление его ждет наказание. А раз так, то он осознанно идет на риск и платит «своеобразную цену» за свое деяние. С прагматической точки зрения все так и есть. Человека надо сначала наказать, а уже потом требовать от него изменения поведения. Иными словами, в момент причинения боли трудно ожидать от человека осознания своей вины.

ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОБЛЕМОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ

Так, норвежский криминолог Нильс Кристи рассматривал наказание как боль, вынужденно причиняемую преступнику. «Одно из правил, которому нужно было следовать, таково: если есть сомнения, то нельзя причинять боль. Другое правило должно состоять в том, чтобы причинять как можно меньше боли. Ищите альтернативу наказанию, а не альтернативные наказания. Часто нет необходимости реагировать: преступник так же, как и окружающие, знает, что то, что он совершил — плохо. Многие отклоняющиеся поступки представляют собой экспрессивную, неадекватную попытку что-то сказать. Пусть преступление послужит исходным пунктом для подлинного диалога, а не столь же неадекватного ответа посредством причинения боли полной мерой. Социальные системы следует организовать так, чтобы диалог мог иметь место» [2].

Со второй половины XX века в уголовно-правовой политике ряда развитых зарубежных стран наметилась тенденция декриминализации и депенализации в процессе поиска методов борьбы с преступностью. Речь в данном случае идет об альтернативах наказанию и уголовному преследованию. В этой связи за рубежом получила развитие система пробации [3].

На сегодняшний день в России не существует полноценной системы службы пробации, однако вопрос о ее создании является актуальным, перспективным, и кроме того, в Российской Федерации предпринимаются весьма уверенные нормативные шаги по ее созданию.

Вопросы создания государственной службы, которая занимается процессом исполнения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, являются весьма назревшими и выступают полем научного исследования

многих представителей как отечественной, так и зарубежной пенитенциарной науки. Так, вопросами исследования пробации и ее эффективности, проблемами функционирования, соответствия требованиям международных стандартов занимались И. В. Дворянсков, Е. А. Антонян, А. П. Скиба и другие. В научных трудах ранее указанных ведущих ученых пенитенциаристов рассматривался довольно широкий спектр вопросов, касающихся пробации. Так, И. В. Дворянскова поднимаются вопросы создания системы пробации, эффективности альтернативных видов наказаний, унификации наказаний, без изоляции от общества осужденных, связанных с выполнением трудовой функции. Е. А. Антонян внесла колоссальный вклад в институт развития пробации путем издания многочисленных учебников, монографий и пособий по уголовному и уголовно-исполнительному праву, где подробно описан процесс исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы. А. П. Скиба в своей научной деятельности отвел важное место вопросам, связанным с процессом создания в Российской Федерации службы пробации.

В настоящем исследовании, мы полностью согласны с точкой зрения ведущих ученых и поднимаем вопрос эффективности функционирования службы пробации за рубежом, выявляя положительные и отрицательные моменты, что может стать важным при реализации данного института в Российской Федерации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Деятельность службы пробации в зависимости от национальных особенностей той или иной страны может включать оказание помощи и поддержки осужденным в местах лишения свободы в подготовке их к освобождению и социальной адаптации [4, с. 45–50]. Из этого следует, что в некоторых госу-

дарствах служба пробации осуществляет свою деятельность и в пенитенциарных учреждениях в отношении лиц, отбывающих наказание. В некоторых странах к компетенции службы пробации относится сотрудничество с учреждениями лишения свободы при подготовке лиц к освобождению от отбывания наказания в виде лишения свободы [5]. Подобная практика существует и во Франции, где часть сотрудников службы пробации (социальной реадaptации) осуществляют свою деятельность в тюрьмах.

В связи с этим представляется актуальным изучение положительного опыта деятельности службы пробации зарубежных стран, в частности считаем целесообразным рассмотреть опыт стран Европы, на примере Франции, и Азии на примере Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

Использование заявленных методов позволит сопоставить функционирование пробационных зарубежных служб, выяснить между ними сходства и различия, соотнести реалии с действующим законодательством. Для реализации поставленной цели также использовался метод последовательного анализа организации службы, пробации обозначенных государств, уделив внимание генезису рассматриваемого процесса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Служба исполнения уголовных наказаний и пробации Франции (SESPP) является органом, созданным в результате реорганизации кантональных тюрем, после принятия 7 октября 2016 г. большим фрибургским Советом нового закона об исполнении наказаний и мер (LEPM), который вступил в силу 1 января 2018 г. Эта новая структура является результатом слияния секции по обеспечению соблюдения уголовных наказаний бывшей службы исполнения уголов-

ных наказаний и тюрем (SASPP) с бывшей службой пробации (SProb)¹.

Приоритетным направлением деятельности службы, основанным главным образом на федеральных, кантональных и конкордационных правовых основах, является приведение в исполнение приговоров и мер, выносимых судами.

Помимо исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, и уголовных мер также служба принимает решения о различных, предусмотренных законом, смягчениях мер наказания (разрешение на выезд, условно-досрочное освобождение и т. д.) и предписывает некоторые дополнительные меры (помощь по условно-досрочному освобождению, правила поведения и т. д.).

Кроме того, оказывает материальную и социальную поддержку лицам, находящимся на испытательном сроке, контролирует и обеспечивает соблюдение ими правил поведения, которые также вынесены судебным органом. В дополнение к вынесению и осуществлению различных форм исполнения смягчениях мер наказания (общественные работы, электронный надзор, полу-содержание под стражей) служба также осуществляет контроль за лицами, в отношении которых применены альтернативные меры наказания.

В конечном счете, служба пробации (SASPP) обеспечивает обналичивание штрафов и денежных наказаний, вынесенных судебными органами, и даже принимает меры в тех случаях, когда в случае отсутствия обналичивания должно быть применено альтернативное наказание в виде лишения свободы. В рамках своей повседневной деятельности SESPP сотрудничает со многими институциональными и внешними партнерами².

¹ La mission du service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation/<https://www.fr.ch/sespp/police-et-securite/domainepenitentiaire/> (дата обращения 01.09.2022).

² La probation/<https://www.jobintree.com/metier/conseiller-insertion-probation> (дата обращения 01.09.2022).

Советник по вопросам probation. Советник пенитенциарных учреждений по вопросам интеграции и probation (CPIP) следит за лицами, осужденными судом, с тем, чтобы помочь им восстановить свое место в обществе и не допустить рецидива. Советник способен работать с различными партнерами. Сотрудник, нанятый на конкурсной основе, проходит специальную подготовку в течение 2 лет.

Советник пенитенциарных учреждений по вопросам интеграции и probation (CPIP) работает в тесном контакте с судебными органами, директором пенитенциарного центра, учреждениями (жилье, занятость, здравоохранение и т. д.), территориальными органами, ассоциациями, сетями работодателей. Это позволяет ему развивать и координировать сеть институциональных и общественных партнеров, которая будет способствовать реинтеграции или освобождению осужденных из тюрем.

Советник пенитенциарных учреждений по вопросам интеграции и probation (CPIP) может работать в закрытой или открытой среде. В первом случае он непосредственно обращается в тюрьму к заключенным. Во втором случае он принимает в своем кабинете лиц, приговоренных к ограничению свободы. Он также может быть назначен в административную службу.

Эта должность предусматривает наличие специальных знаний в области психологии, педагогики, социальной психологии, нужно обладать особым навыкам в сфере установления контакта с сотрудниками различных служб, и прежде всего, непосредственно с разными категориями самих осужденных.

Предупреждение рецидива является амбициозной, но сложной задачей.

Советник пенитенциарных учреждений по вопросам интеграции и probation (CPIP) должен хорошо ориентироваться в социальном окружении, психологическом состоянии вверенных ему людей. Он должен уметь

работать в команде, вести собеседования, проявлять инициативу.

После помещения под стражу, перевода в исправительное учреждение человек должен иметь возможность ресоциализироваться, реинтегрироваться в общество, обрести семью, жилье, работу. Для этого советник пенитенциарных учреждений по вопросам интеграции и probation (CPIP) должен помочь заключенному поддерживать социальные связи (поддержание контактов с семьей, поиск заочных курсов для повышения квалификации, облегчение доступа к медицинскому обслуживанию).

После освобождения советник пенитенциарных учреждений по вопросам интеграции и probation (CPIP) помогает осужденному вновь обрести место в обществе. Кроме того, в его задачи входит оказание поддержки осужденному в сфере предупреждения совершения повторных правонарушений.

Не все осужденные попадают в тюрьму. Лица, осужденные к общественным работам, находятся на свободе и находятся под электронным наблюдением. Они обязаны пройти обучение или получить медицинскую помощь: это испытательный срок, в течение которого они подвергаются испытаниям. Советник регулярно контролирует их, чтобы убедиться, что они выполняют свои обязательства. Он помогает им в случае проблем со здоровьем, жильем, реабилитацией. Затем он отчитывается перед судьей, чтобы приговор был как можно более подходящим.

Переходя к рассмотрению опыта Азиатских стран, в качестве первой страны постсоветского пространства, которая осуществила реформирование УИС в направлении создания службы probation, стоит отметить Республику Казахстан. В этом государстве с 2017 г. начал действовать Закон от 30 декабря 2016 г. № 38-VI «О probation», регламентирующий основы деятельности данной службы [6, с. 26–28].

Для Казахстана создание национально-го механизма функционирования службы пробации было ключевым направлением государственной стратегии развития УИС. Первый раз термин «пробация» прозвучал в официальном законодательстве в 2012 г. в связи с принятием Закона от 15 февраля 2012 г. № 556-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы пробации»³.

Указанный Закон закрепил в УИК Казахстана понятие пробационного контроля, установил полномочия по осуществлению пробационного контроля за службой пробации УИИ Казахстана, а также определил содержание и сроки осуществления пробационного контроля в отношении осужденных⁴.

После этого начался длительный процесс реформирования УИС Республики Казахстан с целью практического внедрения механизма пробации в систему исполнения наказаний.

Согласно законодательству Казахстана пробация представляет собой самостоятельную систему деятельности и мер, которые имеют множество видов, а также индивидуальную направленность. Характер этой деятельности и мер бывает контрольной и социально-правовой. Главная направленность пробации состоит в коррекции поведения осужденных с целью предотвращения их повторной преступности (ч. 1 ст. 1 Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2016 г. № 38-VI).

Цель пробации отражает ее многоэтапное содержание: это, во-первых, коррекция поведения подозреваемого, обвиняемого;

во-вторых, ресоциализация осужденных лиц; в-третьих, социальная адаптация и реабилитация лиц, освободившихся из учреждений УИС.

Решение поставленной цели достигается реализацией следующих задач (ст. 2 Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2016 г. № 38-VI):

- 1) социально-правовая помощь и содействие лицам, подучетным службе пробации;
- 2) исполнение альтернативных наказаний без лишения свободы;
- 3) контроль за условно осужденными лицами; лицами, осужденными к ограничению свободы; лицами, имеющими условно-досрочное освобождение;
- 4) осуществление подготовительных мероприятий по освобождению лиц из мест лишения свободы. Республиканская служба пробации входит в систему органов УИС и осуществляет исполнение альтернативных наказаний без лишения свободы, а также пробационный контроль.

В компетенцию службы пробации Казахстана входят следующие полномочия (ст. 9 Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2016 г. № 38-VI):

- 1) подучет осужденных, которым назначен пробационный контроль или пробационные мероприятия;
- 2) определение для установления характера и специфики социально-правовой поддержки под-учетного лица условий и места его проживания, его медицинских показателей, образовательного и профессионального уровня, занятости и трудоустройства;
- 3) составление персонально-индивидуальной программы социально-правовой поддержки под-учетным лицам;
- 4) разъяснение установленного законом порядка предоставления социально-правовой помощи либо отказа от нее; разъяснение осужденным к альтерна-

³ О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы пробации»: закон Республики Казахстан от 15 февраля 2012 г. № 556-IV // Ведомости Парламента Республики Казахстан. 2012. № 5. Ст. 35.

⁴ О пробации: закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 г. № 38-VI ЗРК // Ведомости Парламента Республики Казахстан. 2016. № 24. Ст. 128.

тивными наказаниям, лицам, которым установлен пробационный контроль, их прав и обязанностей, последствий несоблюдения условий отбывания наказания либо пробационного контроля;

- 5) подготовка в отношении лиц, находящихся в статусе подозреваемых либо обвиняемых по уголовным делам, досудебных докладов;
- 6) осуществление пробационного контроля;
- 7) участие в разработке, реализации, мониторинге госпрограмм по защите прав несовершеннолетних и семьи. Национальное законодательство Казахстана выстраивает систему пробации таким образом, что пробационный контроль осуществляется на всех стадиях привлечения лица к уголовной ответственности, от избрания меры пресечения до освобождения из учреждений УИС, в связи с этим закрепляются четыре вида пробации: досудебная, приговорная, пенитенциарная и постпенитенциарная (ч. 2 ст. 9 Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2016 г. № 38-VI).

Несмотря на передовой опыт создания в Казахстане национального института пробации, необходимо упомянуть о некоторых проблемах правового регулирования и организационного обеспечения деятельности этого института. В частности, не всегда своевременно происходит постановка на учет лиц, подлежащих пробации; сотрудниками пробации ненадлежащим образом осуществляется контроль за подучетными лицами; осуществляется несвоевременный и недостаточно эффективный розыск подучетных, скрывающихся от отбывания наказания; осужденные не всегда вовремя направляются сотрудниками пробации на выполнение работ; слабо ведется учет повторной преступности подучетных лиц; отсутствуют персональные планы и программы социально-правовой профилактики повторных правонарушений подучетных

лиц и их ресоциализации; мероприятия по социальной адаптации и ресоциализации осужденных проводятся неэффективно [7, с. 32–37].

Кроме того, система пробации, функционирующая в Казахстане, имеет ряд специфических особенностей, отличающих ее от общепринятого международного понимания указанного института: например, в казахстанской модели механизма пробации акцент делается на обеспечение социальной и правовой помощи, а не на проверку и испытание осужденного [8, с. 128–131].

В свою очередь, в Киргизской Республике начиная с 2017 г. действует собственное законодательство о системе пробации, целями которой наряду с исправлением и профилактикой правонарушений осужденных является обеспечение общественной и государственной безопасности (ч. 1 ст. 1 Закона от 24 февраля 2017 г. № 34 «О пробации»)⁵. В ч. 2 ст. 1 этого Закона задачи пробации определены достаточно полно, они включают в себя:

- 1) исполнение альтернативных наказаний без изоляции от общества и принудительных мер уголовно-правового характера;
- 2) надзор за условно-досрочно освобожденными;
- 3) корректирование поведения осужденного в направлении создания законопослушного образа жизни;
- 4) анализ личностных черт осужденного и составление на его основе социально-психологического портрета;
- 5) обеспечение прав и свобод осужденных;
- 6) выполнение функций по медиации и примирению сторон;
- 7) профилактика повторных правонарушений подучетных лиц;

⁵ О пробации: закон Киргизской Республики от 24 февраля 2017 г. № 34 // Эркин-Тоо. 2017. № 33.

- 8) осуществление координации и мониторинга программ социальной реабилитации;
- 9) профилактическая работа по снижению криминогенного влияния на осужденных лиц условий отбывания наказания, окружающей социально-бытовой среды, других подучетных лиц;
- 10) деятельность по преодолению в обществе негативного отношения к осужденным, а также лицам, отбывающим наказания, либо ранее судимым лицам.

Пробация в Киргизской Республике на официальном нормативном уровне понимается как самостоятельный государственный социальноправовой институт, осуществляющий свою деятельность на основе средств государственного принуждения и мер социального воздействия. Участие осужденных в программах probation происходит добровольно, без принуждения. Программы probation составляют с учетом строгого анализа личности каждого осужденного (ст. 2 Закона от 24 февраля 2017 г. № 34). Субъекты probationного контроля, иными словами, подучетные лица согласно киргизскому законодательству именуется «клиентами probation».

Разновидности probation в Киргизии также сводятся к четырем основным видам: досудебная; исполнительная; пенитенциарная; постпенитенциарная (ст. 8 Закона от 24 февраля 2017 г. № 34).

Отдельно фиксируется привлечение к деятельности службы probation общественных, волонтерских организаций и объединений, регламентируются содержание их деятельности, требования к участникам, их права и обязанности (ст. 29, 30, 31 Закона от 24 февраля 2017 г. № 34).

Кроме того, хорошо регламентирована деятельность по probation в отношении несовершеннолетних осужденных, которая носит название «ювенальная probation» (ст. 35, 36 Закона от 24 февраля 2017 г. № 34).

Таким образом, законодательное регулирование института probation в Киргизии вызывает только положительную оценку.

В последней из рассматриваемых нами стран Центрально-Азиатского региона — в Республике Узбекистан, отдельный закон о службе probation еще не принят, однако идет первый этап реформы по внедрению механизма probation в национальную УИС. На основании Постановления Президента Республики Узбекистан от 7 ноября 2018 г. № ПП-4006 «О мерах по коренному совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства» начиная с 1 января 2019 г. в стране на базе Управления по контролю за исполнением наказаний, не связанных с лишением свободы и Главного управления профилактики правонарушений МВД была создана Служба probation при Главном управлении исполнения наказания МВДб. Основные задачи probation:

- 1) эффективная организация деятельности ОВД по исполнению альтернативных лишения свободы наказаний при взаимодействии с иными государственными органами и общественными организациями;
- 2) эффективный контроль за условно осужденными и освобожденными условно-досрочно;
- 3) всеобъемлющая помощь в социальной адаптации и ресоциализации подучетных лиц, содействие в их трудоустройстве, профессиональной подготовке;
- 4) определение неблагоприятных факторов повторной преступности подучетных лиц и ее профилактика с учетом изучения личностного, психологического и социального портрета осужденного.

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что характерной общемировой тен-

⁶ О мерах по коренному совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства: постановление Президента Республики Узбекистан от 7 ноября 2018 г. № ПП-4006 // Нац. база данных законодательства. 2018. 8 нояб. № 07/18/4006/2166.

денцией выступает развитие системы уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы правонарушителя от общества и созданием специализированных служб и подразделений по исполнению указанных мер государственно-властного принуждения [9, с. 40-43]. Создаваемые в государствах, с учетом требований международных стандартов, службы пробации, в первую очередь, призваны снизить количество осужденных, находящихся в местах отбывания наказания в виде лишения свободы, а также уровень постпенитенциарного рецидива. Кроме того, рассматриваемые структурные подразделения позволяет более полно реализовать принцип гуманизма при исполнении уголовных наказаний, провозглашенный практически всеми документами в пенитенциарной сфере.

Стоит отметить, что службы пробации зарубежных государств обладают общими чертами, к примеру, каждая из них имеет три стадии: приговорная (исполнительная), пенитенциарная и постпенитенциарная. Однако учитывая требования национального законодательства зарубежных государств, в сфере исполнения уголовных наказаний имеются и различия в организационных основах данной службы, выполняемых функций и задач.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из описанного выше положительного опыта деятельности службы пробации

в зарубежных государствах создание подобной службы в Российской Федерации имеет огромные перспективы, поскольку проработанная система пробации не только предупреждает криминализацию личности, снижает повторную преступность и уменьшает нагрузку на пенитенциарную систему, но и способствует снижению общего уровня преступности в обществе. Создание службы пробации дало бы возможность эффективно реализовывать государственную политику в области исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы, наказаний не связанных с лишением свободы, а также реабилитации и ресоциализации различных категорий осужденных.

В довершении всего, следует отметить, что в Российской Федерации уже сформировались не только предпосылки создания службы пробации, заложенные в содержании в Распоряжении Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р «Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 г.»⁷, но и разработан проект Федерального закона «О службе пробации Российской Федерации» [10, с. 176–194].

⁷ Распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 г. [Электронный ресурс] // URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400639567/> (дата обращения 01.09.2022)

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Дворянсков И. В. Институт наказания в перспективе развития уголовной политики России // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2020. № 9 (220).
2. Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавров / И. В. Дворянсков, Е. А. Антонян, С. А. Боровиков [и др.]: под ред. И. В. Дворянскова. М., 2022. 532 с.

3. *Дворянсков И. В.* Эффективность альтернативных наказаний (компенсационная модель): учеб.-метод. пособие / под общ. ред. А. М. Никитина. М., 2004. 96 с.
4. *Уткин В. А.* Европейские правила о пробации и проблемы их реализации / В. А. Уткин // Вестник Томского государственного университета. — 2012. — № 1.
5. *Иваняков Р. И.* Эволюция наказаний, альтернативных лишению свободы, в зарубежных странах: лекция / Р. И. Иваняков, И. Н. Смирнова, Е. С. Тунчик. — Псков, 2011. — 59 с.
6. *Кожмухамедова Г. Б.* Вопросы принятия в Республике Казахстан самостоятельного Закона «О пробации» // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2017. № 17–2.
7. *Амуртаева Д. Т., Шаяхметов Ш. Ш.* Проблемы применения пробационного контроля в Республике Казахстан // Человек: преступление и наказание. 2020. Т. 28 (1–4). № 1.
8. *Ким Д. А.* О некоторых организационных проблемах осуществления пробации в Республике Казахстан на современном этапе // Юрид. наука и практика: альм. науч. тр. Самар. юрид. ин-та ФСИН России. Самара, 2017.
9. *Маковский В. С.* Зарубежный опыт исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества / В. С. Маковский // Ведомости уголовно-исполнительной системы. — 2014. — № 5(144).
10. *Скиба А. П.* Законопроект «о пробации в Российской Федерации»: некоторые аспекты обсуждения в 2021–2022 годах / А. П. Скиба, Н. С. Малолеткина // Уголовно-исполнительное право. — 2022. — Т. 17. — № 2.

REFERENCES

1. *Dvoryanskov I. V.* The institution of punishment in the perspective of the development of criminal policy in Russia // Gazette of the penal system. 2020. No. 9 (220).
2. Criminal law. General part: textbook for bachelors / I. V. Dvoryanskov, E. A. Antonyan, S. A. Borovikov [and others]; ed. I. V. Dvoryanskova. M., 2022. 532 p.
3. *Dvoryanskov I. V.* The effectiveness of alternative punishments (compensatory model): textbook. allowance / under total. ed. A. M. Nikitina. M., 2004. 96 p.
4. *Utkin V. A.* European rules on probation and problems of their implementation / V.A. Utkin // Bulletin of the Tomsk State University. — 2012. — No. 1.
5. *Ivanyakov R. I.* Evolution of punishments alternative to deprivation of liberty in foreign countries: lecture / R. I. Ivanyakov, I. N. Smirnova, E. S. Tunchik. — Pskov, 2011. — 59 p.
6. *Kozhmukhamedova G. B.* Issues of adoption in the Republic of Kazakhstan of an independent Law “On probation” // Actual problems of combating crimes and other offenses. 2017. No. 17–2.
7. *Amurtaeva D. T., Shayakhmetov Sh. Sh.* Problems of application of probationary control in the Republic of Kazakhstan // Man: crime and punishment. 2020. V. 28 (1–4). No. 1.
8. *Kim D. A.* On some organizational problems of probation in the Republic of Kazakhstan at the present stage // Yurid. science and practice: alm. scientific tr. Samar. legal institute of the Federal Penitentiary Service of Russia. Samara, 2017.
9. *Makovsky V. S.* Foreign experience in the execution of punishments not related to isolation from society / V. S. Makovsky // Gazette of the penal system. — 2014. — No. 5 (144).
10. *Skiba A. P.* The draft law “on probation in the Russian Federation”: some aspects of the discussion in 2021–2022 / A. P. Skiba, N. S. Maloletkina // Criminal Executive Law. — 2022. — T. 17. — No. 2.

Статья поступила в редакцию 12.09.22; одобрена после рецензирования 06.10.22; принята к публикации 12.10.22.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 12.09.22; approved after reviewing 06.10.22; accepted for publication 12.10.22.

The authors read and approved the final version of the manuscript.